

O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING O‘RGANILISHI

Bahodirova Durдона G ‘ayrat qizi

Qarshi davlat universiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqillik yillarida frazeologiya sohasida olib borilgan izlanishlar, ilmiy ishlar haqida so‘z boradi.

Kalit so ‘zlar: frazeologik birliklar, semantik transformatsiya, xronologik jadval, frazeologizmlarning strukturasi

O‘zbek tili tarixan boy til hisoblanadi, lekin SSSR davrida o‘zbek tili avvalgi mavqeyini ancha yo‘qotib qo‘ydi. Biroq, shunga qaramasdan, 1989-yil 21-oktabr kuni o‘zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. Mustaqilligimizning e‘lon qilinishi bilan tilimiz tarixida yangi sahifa ochildi. Mustaqillik yillarida tilimizning ravnaqi uchun ko‘plab monografiyalar, ilmiy ishlar va o‘quv qo‘llanmalar yaratildi. O‘zbek tilining qo‘llanishida frazeologizmlar juda ham katta rol o‘ynaydi. Nutqimizda iboralardan foydalanish, uni yanada ko‘rkam va jozibador qiladi. Tilimizning boshqa tillardan ajralib turishi ham iboralarga boyligidadir.

Mustaqillik yillarida o‘zbek tilining frazeologik boyligini to‘la qamrab oluvchi turli xil izohli lug‘atlar yaratishga alohida ahamiyat berilyapti. Masalan, Sh.Rahmatullayevning «O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati» (1992), M.Sodiqovanning “Qisqacha ruscha o‘zbekcha barqaror iboralar lug‘ati” (1994), Mahmud Sattorning “O‘zbekning gapi qiziq” (1994), B.Yo‘ldoshev, K.Bozorboyevning “O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati” (so‘zlik, 1998), Sh.Shomaqsudov, Sh.Shorahmedovlarning “Ma‘nolar mahzani” (2001) singari asarlarni shular jumlasiga kiritishimiz mumkin.

Sh.Rahmatullayevning “O‘zbek tilida fe‘l frazemalarining bog‘lashuvi” nomli monografiyasi ushbu sohada yaratilgan dastlabki tadqiqot natijalaridan biri hisoblanadi. Ushbu asarda frazeologizmlarning ma‘noviy strukturasi alohida ta‘rif berilgan bo‘lib, ular o‘zaro darajasiga qarab izohlab bergan. Masalan, ta‘bi hira, dili siyoh, bag‘ri qon iboralari umumiy olganda bir xil ma‘noni anglatadi. Lekin ularning ma‘no darajasining kuchliligi yoki pastligiga qarab farqlanadi. Ya‘ni umumiy “xafalik” ma‘nosini anglatadi, biroq ta‘bi hira iborasi bir oz degan ma‘noda qo‘llansa, undan yuqoriroq daraja uchun dili siyoh iborasi ishlatiladi. Eng yuqori bosqich ma‘nosida bag‘ri qon iborasi ishlatiladi. Sh.Rahmatullayev o‘z monografiyasida bu iboralarga nisbatan quyidagicha fikr bildirgan: “...ta‘b/i/ xira frazemasida “kayfiyati bir

oz yomon holatda” ma’nosini anglatadi, dil/i/ siyoh frazemasi “ruhiyati yomon” ma’nosini, bag’r/i/ qon frazemasi esa “g’am-alam, iztirob bilan to’lib-toshgan” ma’nosini anglatadi. Ma’nodagi bu qadar katta farqlanish yuqoridagi uch frazema o’zaro sinonim emasligini ko’rsatadi. Asli ma’nodagi bunday farqlanishni “emotsiyaning kuchli-kuchsiz darajada kechishi” semasi deb emas, balki “ma’no gradatsiyasi” semasi deb nomlash to’g’riroq”.

Frazeologiya sohasida bir qator nomzodlik dissertatsiyalari yaratildi. Masalan, 2019 yilda Boltayeva Barno Isakulovna tomonidan “O’zbek tili frazeologik birliklarining transformatsiyasi (semantik-pragmatik tahlil)” mavzusida filologiya fanlari bo’yicha falsafa doktorligini olish uchun dissertatsiyasi yoqlandi. Ushbu dissertatsiyada frazeologik birliklarning semantik, grammatik va funksional transformatsiyasiga alohida-alohida to’xtalib o’tilganligini, ularning tarkibiy tuzilishining kengayishi izohlanganligini, shuningdek, frazeologik birliklardagi tarkibiy kiritmalarni o’rganib, ulardagi ma’nolarning rivojlantirilish turlarini aniqlaganligini, zamonaviy frazeologik birikmalar paydo bo’lishi va iboralarning zamonaviylashuvini ochib berganligini alohida ta’kidlab o’tish mumkin. Tadqiqot natijalari asosida B.I.Boltayeva tomonidan “Frazeologik birliklarning semantik-pragmatik tadqiqi” nomli monografiya, shuningdek, umumiy o’rta ta’lim boshlang’ich sinf o’quvchilari uchun foydalanishga mo’ljallangan izohli, rasmi “O’zbekcha – Ruscha – Inglizcha iboralar lug’ati” tayyorlanib nashrdan chiqarilgan.

1993-yilda Bekmurod Yo’ldoshev tomonidan “Hozirgi o’zbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funksional-uslubiy xususiyatlari” mavzusida filologiya fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya yoqlangan. Dissertatsiyada frazeologik birliklarning paydo bo’lishi, ularning ahamiyati, sovet davrida o’rganilishi, shu jumladan uni o’rganish qaysi davrlarni o’z ichiga olishi haqida keng tushunchalar berib borilgan. B.Yo’ldoshev dissertatsiyasida frazeologizm fani tarixini xronologik jihatdan quyidagi 3 davrga bo’lish mumkinligi aytib o’tgan:

- 1) Birinchi davr: XVIII asr o’rtalaridan to XX asr 30-yillarigacha;
- 2) Ikkinchi davr: XX asrning 30-50-yillarigacha;
- 3) Uchinchi davr: XX asr 60-yillaridan to mustaqillikning dastlabki davrigacha bo’lgan muddatni o’z ichiga oladi.

2018 yilda G.M.Adashulloyeva tomonidan filologiya fani bo’yicha bo’yicha falsafa doktori darajasini olish uchun “Tojik va o’zbek tillarida shaxs xususiyatini ifodalovchi frazeologizmlarning qiyosiy-tipologik tahlili” mavzusida dissertatsiya himoya qilingan. Dissertatsiyada tojik va o’zbek tillaridagi frazeologik birliklar shaklining murakkabligi, semantikaning butunligi, frazeologik birliklarning o’zaro

yaqinligi va farqli jihatlari, ravishda o`zaro omonimlik xususiyatlari haqida ilmiy fikrlar yuritilgan. Ushbu ilmiy tadqiqotda ilgari surilgan g`oyalarga tayangan holda 2017 yilda “O`zbekiston” milliy teleradiokompaniyasi “Ranginkamon” nomli tojik tilida olib boriladigan ko`rsatuv tayyorlanganini alohida ta`kidlab o`tish joizdir. Muallif o`z tadqiqot natijalari asosida jami 8 ta ilmiy amaliy anjumanda o`z ma`ruzalari bilan ishtirok etgan.

Frazeologiya mavzusidagi yana bir ilmiy ishlardan biri 2017 yilda Sh.A.Ganiyeva tomonidan himoya qilingan bo`lib, u “O`zbek frazeologizmlarining strukturasi (shakliy va mazmuniy modellashtirish)” deb nomlanadi. Yana bir shu mavzuga yaqin ilmiy ishlardan biri 2009 yilda Toshkentda M.Y.Vafoyeva tomonidan “O`zbek tilida frazeologik sinonimlar va ularning struktural-semantik tahlili” mavzusidagi O`zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot institutida filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun himoya qilingan. M.Y.Vafoyeva ilmiy tadqiqotni tayyorlash jarayonida asosiy tadqiqot manbai sifatida o`zbek adabiyotining yorqin vakillari hisoblangan Cho`lpon, Abdulla Qodiriy, Said Ahmad, Abdulla Qahhor, Tohir Malik, Pirmqul Qodirov, O`tkir Hoshimovlarning asarlaridan foydalangan. Dissertatsiyaning ilmiy yangiliklari o`zbek tilidagi sinonimiya hodisasining keng tarqalish sabablari, shuningdek, frazeologik sinonimiya hodisasining tilshunoslikda o`rganilishiga o`z munosabatlarini bildirib o`tgan. Shu bilan birgalikda o`zbek tilining badiiy va publitsistik uslublariga oid bo`lgan matnlar tarkibidagi frazeologik sinonimlarga oid misollar to`plangan va alohida tartib bo`yicha joylashtirilgan.

M.Xoliqovanning nomzodlik dissertatsiyasida ham bir qator yangi g`oyalar ilgari surilgan bo`lib, unda til va tafakkur, dunyoning til kartinasi kabi muammolarga oid hozirgi zamon tilshunosligidagi mavjud konsepsiya va qarashlar uzviy holda tahlil qilib berilgan. Ilmiy tadqiqotda rus va o`zbek frazeologiyasi misolida ilk bor frazeologizmlarning milliy semantikasi, milliy-madaniy, tarixiy, etnografik, geografik, omillarning frazeologizmlarning semantikasiga qay darajada ta`sir qilishi o`rganilgan.

Frazeologiya sohasiga ta`sir ko`rsatuvchi omillardan yana bir bu tarjima adabiyoti hisoblanadi. Turli tillarga mansub asarlarni o`zbek tiliga tarjima qilish jarayonida ayrim iboralar ma`lum ma`noda o`zgarishga uchrashi mumkin, shuning uchun ham frazeologizmni tarjima qilish katta mahorat talab etadi. Masalan, turklarda bir maqol bor kopeksiz koyde comaksiz gezmek, ma`nosi o`zi xon ko`lankasi maydon, bilganini qilmoq. Agar biz bu maqolni so`zma so`z tarjima qiladigan bo`lsak iti yo`q qishloqda tayoqsiz kezmoq deb tarjima qilinadi. ko`rib turganingizdek biz kutgan

ma, no chiqmayapti. Iboralarni to`g`ridan-to`g`ri tarjima qilish ma`noning buzilishiga olib keladi. Ushbu muammolarni o`rganishda ilk qadam Sh.Abdullayev tomonidan tashlandi. U T.Qayipberganovning “Qoraqalpoqnoma”, “Qoraqalpoq dostoni” asarlarining o`zbekcha tarjimasida frazeologizmlarning umumiy va o`ziga xos xususiyatlarini o`rganib chiqdi. Tadqiqot ishida frazeologizmlarning ekvivalent hamda variantlar bilan tarjima qilish usullari, iboralarni to`g`ridan-to`g`ri shaklda so`z bilan berish uning tarjima shakliga qay darajada ta`sir etishi, shu bilan birgalikda ushbu usullar asarning ma`no mazmuniga qanday o`zgartirish kiritishi mumkinligi ko`rsatib berilgan. Eng muhim jihati shundaki tadqiqot ishida turg`un birikmalarning tarjimon tomonidan tushurib qoldirilishi natijasida asarda yuzaga kelgan tushunmovchiliklar, yozuvchi maqsadining tushinilmay qolishi, hamda asarda ayrim frazeologizmlarning noto`g`ri tarjima qilinganligi haqida ham fikrlar bildirilgan.

Ushbu ilmiy maqoladan shuni xulosa qilish mumkinki, o`zbek tilining naqadar serqirra ekanligi va boyligini isbotlovchi asosiy ko`rsatkichlardan biri bu frazeologizmlardir. Biz yuqorida ko`rib o`tgan ilmiy tadqiqotlar dengizdan tomchi, xolos. Frazeologizmlar va frazeologik birliklarning o`ziga xosligini isbotlovchi ko`plab ilmiy ishlar, monografiyalar, o`quv qo`llanmalar, darsliklar yaratilgan bo`lishiga qaramasdan hali ushbu sohada qilinishi zarur bo`lgan ilmiy-amaliy ishlar va yechilishi kerak bo`lgan ko`plab muammolar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. O`zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to`plami, 2016-y., 20-son, 222-modda; 2017-y., 20-son, 371-modda; Qonunchilik ma`lumotlari milliy bazasi, 05.04.2022-y., 09/22/153/0266-son
2. M.F.Qo`shnazarova. “Frazemalarda antisemiya” bitiruv malakaviy ishi. Toshkent. 2009. 5- bet.
3. Раҳматуллаев Ш. Лексема ва фразема маъносини компонент таҳлилнинг баъзи натижалари // Ўзбек тили ва аджабиёти. 1986. № 3. – Б. 19-20; Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилида феъл фраземаларнинг боғлашуви.
4. B.I.Boltayeva. “O`zbek tili frazeologik birliklarining transformatsiyasi (semantik-pragmatik tahlil)”. Samarqand. 2019. 128-bet. Dis-2019/56-37
5. B.Yo`ldoshev. “Hozirgi o`zbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funksional-uslubiy xususiyatlari”. Toshkent. 1993. 297-bet. Dis-1220/1993
6. G.M.Adashulloyeva. “Tojik va o`zbek tillarida shaxs xususiyatini ifodalovchi frazeologizmlarning qiyosiy-tipologik tahlili”. Samarqand. 2018. 146-bet. Dis-353/2018

7. O`zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi “O`zbekiston” telekanali DUKning 2017-yil 21- dekabrda 02-12-2136-son ma`lumotnomasi.

8. Sh.A.Ganiyeva. “O`zbek frazeologizmlarining strukturasi (shakliy va mazmuniy modellashtirish)”. 2017. Avtoreferat. 50-bet. ARYu-521.

9. M.Y.Vafoyeva. “O`zbek tilida frazeologik sinonimlar va ularning struktural-semantik tahlili”. Toshkent. 2009. 127-bet. Dis-378/2010.

10. Халикова М.К. Фраzeология как форма отражения национального менталитета в языковой картине (на материале русского и узбекского языков). АКД. – Ташкент, 1999. – 26 с.

11. Абдуллаев Ш.Д. Таржима асарларда frazeологизмлар семантикаси (Т.Қайипбергенов асарларининг ўзбекча таржимаси асосида). НДА. - Тошкент: 2006. – 21 б